

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

БИР ТОМОНЛАМА ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ОСТЕОАРТРОЗ ШАРОИТИДА СОҒЛОМ ТИЗЗА БЎҒИМИ ТУЗИЛМАЛАРИНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Эшонкулова Б.Д., Миршараров У.М., Бутаев Ч.Ж., Рўзиёв И.Б.
Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

c

MECHANISMS OF MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE STRUCTURES OF THE HEALTHY KNEE JOINT UNDER CONDITIONS OF UNILATERAL EXPERIMENTAL OSTEOARTHRITIS (LITERATURE REVIEW)

Eshonkulova B.D., Mirsharapov U.M., Butaev Ch.J., Ruziyev I.B.
Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This article is aimed at identifying existing problems through the analysis of available literature sources on the diagnosis, treatment, and prevention of osteoarthritis of the knee joint.

Keywords: articular cartilage, joint capsule, synovial membrane, osteoarticular system, ligaments, meniscus.

МЕХАНИЗМЫ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУР ЗДОРОВОГО КОЛЕННОГО СУСТАВА В УСЛОВИЯХ ОДНОСТОРОННЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОСТЕОАРТРОЗА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Эшонкулова Б.Д., Миршараров У.М., Бутаев Ч.Ж., Рўзиёв И.Б.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Данная статья направлена на выявление существующих проблем посредством анализа имеющихся литературных источников, посвящённых диагностике, лечению и профилактике остеоартроза коленного сустава.

Ключевые слова: суставной хрящ, суставная капсула, синовиальная оболочка, костно-суставная система, связки, мениск.

e-mail: bahri197418@gmail.com, MirsharapovU@mail.ru, coributaev20gmailcom

Долзарблиги. Остеоартроз – таянч-ҳаракат тизимининг кенг тарқалган дегенератив-дистрофик касалликларидан бири бўлиб, кўп ҳолларда бўғимлар тузилмаларидаги морфологик қайта қурилишлар ва функционал бузилишлар билан кечади. Бир томонлама остеоартрозда патологик жараён нафақат зарарланган бўғимда, балки компенсацион-мослашув механизмлари натижасида соғлом ҳисобланган қарши томон бўғим тузилмаларида ҳам муайян ўзгаришларни келтириб чиқариши мумкин.

Бу касаллик бўғим тоғайи, субхондрал суяк, менисклар, синовиал парда ва боғлам аппаратидаги морфологик ва функционал ўзгаришлар билан тавсифланади. Замонавий тадқиқотлар остеоартроз фақат зарарланган бўғимда эмас, балки биомеханик юкланишнинг қайта тақсимланиши туфайли қарши томон, яъни клиник жиҳатдан соғлом ҳисобланган бўғимларда ҳам муайян морфологик ўзгаришлар юзага келишини кўрсатмоқда. Шу сабабли бир томонлама остеоартроз шароитида соғлом тизза бўғими тузилмаларининг морфофункционал ҳолатини ўрганиш остеоартроз патогенезини чуқур англаш ва унинг эрта босқичларини аниқлашда муҳим аҳамиятга эга.

Сўнги йиллардаги илмий тадқиқотлар остеоартроз фақат зарарланган бўғим билан чекланмасдан, биомеханик юкланишнинг қайта тақсимланиши натижасида қарши томон, яъни клиник жиҳатдан соғлом ҳисобланган бўғимларда ҳам муайян морфологик ва молекуляр ўзгаришлар юзага келишини кўрсатмоқда. Шу сабабли бир томонлама остеоартроз шароитида соғлом тизза бўғими тузилмаларининг морфологик, морфометрик ва иммуногистохимик хусусиятларини комплекс ўрганиш остеоартроз патогенезини чуқур тушунишда муҳим аҳамиятга эга.

Остеоартроз (ОА) — бутун бўғим органини қамраб олувчи, тоғай дегенерацияси, субхондрал суяк ремоделланиши, синовиал яллиғланиш, мениск патологияси ва периартикуляр мушак дисфункцияси билан намоён бўлувчи сурункали прогрессив мушак-скелет касаллигидир (*Brandt et*

al., 2009; Hunter & Bierma-Zeinstr, 2019). Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотиға кўра, 60 ёшдан ошган аҳолининг 10–15 фоизда симптоматик тиза ОА аниқланади, бу уни дунё бўйича ногиронликнинг олдинги ўринлардаги сабабларидан бири қилиб қўяди (*GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators, 2020*).

Касалликнинг ўзбек популяциясидаги тарқалиши ҳам салмоқли бўлиб, клиник маълумотларга кўра, тиза ОА аҳолида энг кўп учрайдиган бўғим касаллиги ҳисобланади (*Юсупов ва бошқ., 2018*). Давлатимизда амалга оширилган эпидемиологик тадқиқотлар касалликнинг 40 ёшдан кейин кескин кўпайиши, аёлларда эркакларга нисбатан 2–3 баробар кўп учрашини кўрсатган (*Маматов ва бошқ., 2021*).

Касаллик патогенезини тушуниш учун тиза бўғимини ягона орган сифатида кўриш зарур. Замонавий тасаввурларга кўра, ОА — алоҳида тўқималар касаллиги эмас, балки бўғим барча структуравий компонентларини қамраб олувчи тизимли жараёндир (*Loeser et al., 2012*). Ушбу боб тиза бўғими элементларида кузатиладиган морфофункционал ўзгаришларни замонавий адабиётлар асосида тизимли баён этишга бағишланган.

Артекуляр (бўғим) тоғайи — хужайрадан ташқари матрикс ичига жойлашган хондроцитлардан иборат, қон томирлари ва нервлар билан таъминланмаган ихтисослашган бириктирувчи тўқима. Унинг асосий вазифалари — юк тақсимлаш, зарбаларни сўриш ва сирпанишни таъминлашдан иборат (*Buckwalter & Mankin, 1998*).

Тоғай матрикси асосан II тип коллаген (тоғай ҳажмининг 50–60% қуруқ вазини ташкил этади) ва агрекан (йирик протеогликан) дан ташкил топган. Агрекан занжирлари гиалуроник кислота билан агрегат ҳосил қилиб, осмотик босим орқали тоғайнинг компрессия қаршилигини таъминлайди (*Roughley, 2006*).

ЎАда матрикс дегратацияси аниқ ферментатив механизмлар орқали амалга ошади. *Goldring & Goldring (2010)* ўтказган тадқиқотлар матрикс металлопротеиназалари (MMP-1, MMP-3, MMP-13) ва ADAMTS оиласига мансуб агрекканаз ферментлари (ADAMTS-4, ADAMTS-5) нинг протеогликан ва коллаген занжирларини парчалашдаги асосий ролини исботлади. MMP-13 (коллагеназа-3) II тип коллагенга хос бўлиб, тиза ОАсидаги тоғай дегратациясида марказий рол ўйнайди (*Mitchell et al., 1996*).

Яллиғланиш цитокинлари — IL-1beta ва TNF-alpha — хондроцитларда MMP синтезини кескин оширади ва эндоген ингибиторлар (TIMP-1, TIMP-2) экспрессиясини сустлаштиради, натижада ферментатив мувозанат дегратация томонга сурилади (*Martel-Pelletier et al., 2016*).

Тиза тоғайида тўрт зона фарқланади: юзаки (тангенциал), ўрта (ўтиш), чуқур (радиал) ва кальцификация зонаси. ОАда зоналарнинг ҳар бирида ўзига хос морфологик ўзгаришлар кузатилади (*Poole et al., 2001*).

Хондроцитлар – тоғай тўқимасининг ягона хужайра тури бўлиб, матрикс синтези ва дегратациясини мувозанатлаб туради. ОАда хондроцитлар «фенотипик силжиш» га учрайди: уларда I тип коллаген ва гиалуронан синтазларнинг ортиши, II тип коллаген синтезининг камайиши кузатилади — бу «хондросаркоид» фенотипга ўхшаш ўзгариш (*Goldring, 2012*).

Оксидатив стресс ОА патогенезида муҳим ўрин тутди. Реактив кислород турлари (ROS) хондроцитларда митохондрия дисфункция орқали апоптозни кучайтиради (*Henrotin et al., 2003*). Электрон микроскопия маълумотлари ОА хондроцитларида митохондрия конфигурацияси бузилишини, матрикс электрон зичлигининг камайишини, ва цитоплазматик вакуолизацияни кўрсатади (*Blanco et al., 2011*).

Хондроцит ёши ОА патогенезида алоҳида аҳамиятга эга. Кариологик тадқиқотлар ОА тоғайида хондроцитлар теломер узунлигининг қисқаришини ва бета-галактозидаза-позитив «кексайган» хужайралар улушининг ортишини кўрсатган (*Martin & Buckwalter, 2002*).

Субхондрал кисталар (геодлар) ОА учун патогномоник белги ҳисобланади. Уларнинг шаклланишида иккита асосий механизм кўрсатилган: 1) тоғай нуқсонлари орқали синовиал суюқлик кириши ва ишемик некроз; 2) субхондрал суюқдаги интраоссал фокал некроз (*Landells, 1953; Rhaney & Lamb, 1955*). МРТ тадқиқотлари субхондрал кисталарнинг пайдо бўлиши оғриқ кучайиши ва функция пайсиши билан корреляция қилишини кўрсатган (*Felson et al., 2003*).

Остеофитлар — бўғим четларида ва «tidemark» зонасида периостал хондрогенез натижасида пайдо бўлувчи суюқ-тоғай ўсиқлари. Уларнинг шаклланишида TGF-beta, BMP-2, BMP-4 ва FGF сигнал йўллари иштирок этади (*van der Kraan & van den Berg, 2007*). Остеофитлар бир томондан бўғим барқарорлигини ошириши мумкин, бошқа томондан эса механик тўсиқлик яратиши ва синовиал яллиғланишни кучайтиради.

Нормал ҳолатда тоғай-суюқ чегараси аваскуляр бўлади. ОАда субхондрал суюқдаги ангиогенез кучайиши ва тоғайга қон томирлар инвазияси (кальцификация зонаси орқали) аниқланган (*Walsh et*

al., 2010). Бу жараён VEGF (васкуляр эндотелиал ўсиш омили) томонидан бошқарилади. Анормал васкуляризация тоғайга оғриқ нервлари (ноцицепторлар) кириши учун «йўл» яратиб, тиза ОАсидаги оғриқ патогенезига ҳисса қўшади (Mapp & Walsh, 2012).

ОА анъанавий равишда «яллиғланишсиз» дегенератив касаллик сифатида таснифланган. Бирок сўнгги ўн йилдаги морфологик ва иммуногистокимёвий тадқиқотлар тиза ОАсида сурункали паст даражали синовитни аниқлаб, унинг касаллик прогрессиясидаги ролини исботлади (Sellam & Berenbaum, 2010).

Артроскопик ва МРТ тадқиқотлар ОА беморларининг 50–70 фоизида синовиал қобик гиперплазияси ва яллиғланиш белгиларини аниқлади (Haywood et al., 2003). Гистологик текшириш интима қатлами сирқовиноцитлар сонининг ортишини (1–2 қатламдан 4–5 қатламга), суб-интима қатламда макрофаглар ва Т-лимфоцитлар инфильтрацияси, неоваскуляризация ва фиброзни кўрсатади.

Синовиал макрофаглар (синовиоцитлар тип А) ОА синовитида асосий «яйловчи» ҳужайралар ҳисобланади. Улар IL-1beta, TNF-alpha, IL-6, IL-8, IL-17 ва MMP-1, MMP-3, MMP-9 ни ишлаб чиқариб, тоғай деградациясини бевосита кучайтиради (Bondeson et al., 2010).

Нормал синовиал суюқлик — зич, серқовушок, аввалдан тиниқ суюқлик бўлиб, асоси гиалуроник кислота (ГА) нинг юқори молекуляр оғирликли полимеридан иборат. ОАда ГА концентрацияси ва молекуляр вазни камайиши бўғим луброкациясини бузади — «бўғим мойлаши» хусусиятлари ёмонлашади (Balazs & Denlinger, 1993).

Синовиал суюқликда ОА биомаркерлари — СОМР (бўғим тоғай олигомерик матрикс протеини), СТХ-II (II тип коллаген деградация маҳсулоти), MMP-3 ва IL-1beta — концентрацияси ортиши аниқланган. Ушбу кўрсаткичлар касалликнинг фаоллигини баҳолашда ва даволаш самарадорлигини мониторинг қилишда қўлланилади (Lotz & Caramazza, 2000).

Тиза бўғими менисклари (медиал ва латерал) юк тақсимоти, зарба амортизацияси, бўғим стабиллиги ва луброкация вазифаларини бажаради. Медиал мениск бўғим юзасининг 50–70% ини, латерал эса 70–85% ини қоплайди (Walker & Erkman, 1975).

ОАда мениск экструзияси (ўрнидан силжиши), дегенератив йиртилишлар, хондроид метаплазия ва кальцификация кузатилади. МРТ асосида ўтказилган популяцион тадқиқот мениск экструзиясини тоғай деградацияси тезлашиши билан боғлиқлигини аниқлади — экструзия ҳар 1 мм ортиши тоғай йўқотиш хавфини 2,5 баробар оширади (Englund et al., 2012).

Мениск функцияси бузилгач, тоғайга механик юк 40–70% га ортади (Ahmed & Burke, 1983). Бу биомеханик ўзгариш тоғай дегенерацияси учун муҳим триггер ҳисобланади. Мениск ва ОА ўртасидаги алоқа ҳозир фаол тадқиқ этилмоқда: мениск зарари ОА сабабими ёки оқибатими — ҳали баҳсли масала (Englund et al., 2008).

Олдинги крест симон бойлам (ACL) тиза бўғими стабиллигини ва проприосептив сигнализацияни таъминлайдиган асосий структура. ОА беморларида ACL дегенератив ўзгаришлари — коллаген толалар дезорганизацияси, мукоид метаплазия ва кальцификация — кузатилади (Amin et al., 2006).

Проприосепция бузилиши тиза ОАсидаги функционал камчиликнинг муҳим компоненти. Механорецепторлар (Руффини жисмлари, Голджи тенорецептори, Пачини корпускулалари) сонининг камайиши нейромускуляр назоратни сустлаштиради, бу юриш ва ҳаракат кинематикаси бузилишига олиб келади (Sharma & Pai, 1997).

ОА ривожланган сари бўғим капсуласида фиброз кучаяди, коллаген тоёқалар тартибсизлашади. Капсула фиброзаси бўғим ҳаракат амплитудасини чеклайди ва «бўғим контрактурасига» олиб келади (Akeson et al., 1987).

Бўғим капсуласида нерв толалари сони ортиши — ноцицептив реиннервация — ОА оғриқ патогенезида муҳим рол ўйнайди. Субстанция Р ва CGRP нейропептидлари ажратувчи нозицептив С-толалар ва А-дельта толалар сони ОА тоғайида, субхондрал суякда ва синовиал қобикда ортади (Suri et al., 2007).

Тиза бўғимини ўраб турган мушаклар, айниқса квадрицепс бедра мушаги, бўғимни динамик стабиллаштириш ва механик юкни абсорбция қилишда ҳал қилувчи роль ўйнайди. ОАда квадрицепс мушагининг сезиларли атрофияси — диссертация тадқиқотлари ва популяцион текширишларда доимий топилма сифатида қайд этилади (Slemenda et al., 1997).

Мушак атрофияси икки хил механизм орқали ривожланади: 1) «рефлектор ингибиция» — бўғим шиши ва оғриқдан юзага келадиган мушак активлигининг рефлектор сустлашуви; 2) нейрал дисфункция — мушак иннервациясидаги ўзгаришлар (Young et al., 1987). Гистологик тадқиқотлар I тип (тонус) ва II тип (куч) мушак толалари кесма майдонининг камайишини ва I тип толалар нисбатининг ўзгаришини кўрсатади.

Юриш биомеханикасининг ўзгариши — «antalgic gait» (оғриқдан қочадиган юриш) — тиза бўғимига анормал юк тарқатилишига олиб келади. Кинематик таҳлиллар тиза бўғимида медиал компартмент юкланишининг ортишини ва «ташқи тиза юклаш моменти» (external knee adduction moment) нинг ОА касаллиги даражаси билан корреляциясини кўрсатди (*Andriacchi et al., 2004*).

ОА патогенезидаги яллиғланиш каскади IL-1beta ва TNF-alpha «бош цитокинлари» томонидан бошқарилади. Улар хондроцитларда NF-kB ва MAPK сигнал йўлларини фаоллаштириб, матрикс деградацияси ферментлари синтезини индукция қилади (*Kapoor et al., 2011*). Бундан ташқари, IL-6, IL-8, IL-17 ва IL-18 синовит ва тоғай деградациясини кучайтириши исботланган.

Простагландин E2 (PGE2) ОА тиза синовиал суюқлигида ортиши нафақат яллиғланишни, балки оғриқ сезгирлигини ҳам оширади (*Pelletier et al., 2001*). Лейкотриенлар (LTB4, LTC4) синовиоцитлар ва хондроцитлар апоптозини рағбатлантириши аниқланган.

Аутофагия — хужайра ичидаги зарарланган органеллалар ва оксилларни утилизация қилиш механизми — хондроцитлар яшовчанлигини таъминлашда муҳим роль ўйнайди. ОА тоғайида аутофагия маркерлари (Beclin-1, LC3-II, ULK1) экспрессиясининг камайиши аниқланган. Аутофагик фаолликнинг пасайиши ва апоптознинг кучайиши ўртасидаги боғлиқлик ОА патогенезида тасдиқланган (*Carames et al., 2010*).

Сўнги йилларда ОА патогенезида эпигенетик механизмлар — ДНК метиляцияси, гистон модификацияси ва микро-РНК тартибга солиш — нинг аҳамияти исботланди. ОА тоғайида MMP-13, ADAMTS-4 ва IL-1beta промоторларида ДНК деметиляцияси аниқланган, бу уларнинг транскрипциясини оширади (*Roach et al., 2005*). miR-140, miR-27b ва miR-146a тоғай гомеостазини тартибга солишда ва ОА патогенезида рол ўйнаши тасдиқланган.

Хулоса. Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, остеоартрозда тиза бўғими элементларидаги морфофункционал ўзгаришлар изоляцияда эмас, балки ўзаро боғлиқ тизимли жараёнлар мажмуасини ташкил этади:

1. Бўғим тоғай деградацияси -матрикс металлопротеиназалар ва агрекканаза ферментлари фаоллиги ортиши, хондроцит апоптози ва фенотипик силжиш натижасида II тип коллаген ва протеогликан матриксининг прогрессив парчаланиши билан намоён бўлади.

2. Субхондрал суяк ремоделланиши — ОА патогенезида мустақил ва фаол рол ўйнаб, субхондрал склероз, кисталар ва остеофитлар шаклланиши орқали юкни тоғайга ноанъанавий тарзда узатади.

3. Синовит -анъанавий «яллиғланишсиз» деган қарашни инкор этиб, ОА прогрессиясидаги марказий яллиғланиш механизм сифатида тан олинган.

4. Мениск, бойламлар ва капсуладаги ўзгаришлар — механик ва нейросенсор дисфункцияни кучайтириб, тиза биомеханикасини бузади.

5. Периартикуляр мушак мушак атрофияси ва нейромускуляр дисфункция — рефлектор ингибиция ва мушак ишдан чиқиши орқали тиза стабиллиги ва функциясини яхшиламайди.

6. Молекуляр ва эпигенетик молекуляр ва эпигенетик механизмлар — цитокин каскадлари, аутофагия бузилишлари ва мРНК тартибга солиш — ОА патогенезини янги қирраларини очиб бермоқда.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ahmed A.M., Burke D.L. In-vitro measurement of static pressure distribution in synovial joints // *J. Biomech. Eng.* — 1983. — Vol. 105, № 3. — P. 216–225.

2. Amin S., Goggins J., Niu J., et al. Tibiofemoral bone marrow lesions predict pain and loss of function // *Ann. Intern. Med.* — 2006. — Vol. 144. — P. 786–792.

3. Andriacchi T.P., Mundermann A., Smith R.L., et al. A framework for the in vivo pathomechanics of osteoarthritis at the knee // *Ann. Biomed. Eng.* — 2004. — Vol. 32. — P. 447–457.

4. Akeson W.H., Amiel D., Abel M.F., et al. Effects of immobilization on joints // *Clin. Orthop. Relat. Res.* — 1987. — Vol. 219. — P. 28–37.

5. Balazs E.A., Denlinger J.L. Viscosupplementation: a new concept in the treatment of osteoarthritis // *J. Rheumatol.* — 1993. — Vol. 20 (Suppl. 39). — P. 3–9.

6. Blanco F.J., Rego-Perez I., Carames B., et al. To be or not to be a mitochondria // *J. Rheumatol.* — 2011. — Vol. 38. — P. 1532–1535.

7. Bondeson J., Blom A.B., Wainwright S., et al. The role of synovial macrophages and macrophage-produced mediators in driving inflammatory and destructive responses in osteoarthritis // *Arthritis Rheum.* — 2010. — Vol. 62. — P. 647–657.

5. Brandt K.D., Radin E.L., Dieppe P.A., van de Putte L. Yet more evidence that osteoarthritis is not a cartilage disease // *Ann. Rheum. Dis.* — 2009. — Vol. 65. — P. 1261–1264.

6. Buckwalter J.A., Mankin H.J. Articular cartilage: degeneration and osteoarthritis // *J. Am. Acad. Orthop. Surg.* — 1998. — Vol. 6. — P. 360–367.
7. Burr D.B., Gallant M.A. Bone remodelling in osteoarthritis // *Nat. Rev. Rheumatol.* — 2012. — Vol. 8. — P. 665–673.
8. Carames B., Taniguchi N., Otsuki S., et al. Autophagy is a protective mechanism in normal cartilage // *Arthritis Rheum.* — 2010. — Vol. 62. — P. 791–801.
9. Englund M., Roemer F.W., Hayashi D., et al. Meniscus pathology, osteoarthritis and the treatment controversy // *Nat. Rev. Rheumatol.* — 2012. — Vol. 8. — P. 412–419.
10. M., Guermazi A., Lohmander L.S. The meniscus in knee osteoarthritis // *Rheum. Dis. Clin. North Am.* — 2008. — Vol. 35. — P. 579–590.
11. Felson D.T., McLaughlin S., Goggins J., et al. Bone marrow edema and its relation to progression of knee osteoarthritis // *Ann. Intern. Med.* — 2003. — Vol. 139. — P. 330–336.
12. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories // *Lancet.* — 2020. — Vol. 396. — P. 1204–1222.
13. Goldring M.B. Chondrogenesis, chondrocyte differentiation, and articular cartilage metabolism in health and osteoarthritis // *Ther. Adv. Musculoskelet. Dis.* — 2012. — Vol. 4. — P. 269–285.
14. Goldring M.B., Goldring S.R. Articular cartilage and subchondral bone in the pathogenesis of osteoarthritis // *Ann. N.Y. Acad. Sci.* — 2010. — Vol. 1192. — P. 230–237.
15. Маматов Н.Н., Рустамов Б.Ш., Хакимов И.А. Тиза бўғими остеоартрозининг эпидемиологик хусусиятлари ва хавф омиллари // *Ўзбекистон Тиббиёт Журнали.* — 2021. — № 4. — Б. 45–52.
16. Юсупов Ж.Ш., Каримов М.К., Тошматов М.А. Тиза бўғими остеоартрозида синовит даражаси ва клиник белгилари ўртасидаги боғлиқлик // *Ортопедия, Травматология ва Протезлаш.* — 2018. — № 2. — Б. 23–28.
17. Рашидов А.Р., Назаров И.Б. Тиза бўғими остеоартрозида квадрицепс мушаги атрофияси ва функционал натижалари // *Ўзбекистон Ортопедлари Журнали.* — 2020. — № 1. — Б. 15–21.
18. Ибодов С.Т., Мирзаев А.А. Остеоартрозда субхондрал суяк зичлигини денситометрия орқали баҳолаш // *Рентгенология ва Радиология.* — 2019. — № 3. — Б. 34–40.
19. Хўжаев Д.М., Содиков Б.С. Тиза бўғими остеоартрозида МРТ-морфологик ўзгаришлари // *Клиник Тиббиёт.* — 2022. — № 2. — Б. 58–64.

Иқтибос учун: Эшонкулова Б.Д., Миршарапов У.М., Бутаев Ч.Ж., Рўзиев И.Б. Бир томонлама экспериментал остеоартроз шароитида соғлом тизза бўғими тузилмаларининг морфофункционал ўзгариш механизмлари (адабиётлар шарҳи) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* — 2026. — № 5(25). — Б. 1077–1081. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20401587>